

AVALIAÇÃO DE DELIRIUM EM PACIENTES INTERNADOS EM UTI ATRAVÉS DO INSTRUMENTO CONFUSION ASSESSMENT METHOD (CAM-ICU): UMA REVISÃO DE ESCOPO.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 17/07/2024](#)

EVALUATION OF DELIRIUM IN PATIENTS ADMITTED TO THE ICU USING
THE CONFUSION ASSESSMENT METHOD (CAM-ICU) INSTRUMENT: A
SCOPING REVIEW.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12764156

Marcondes Pinheiro Dos Santos¹

Nely Eduarda de Carvalho Tenorio¹

Felipe Andrey de Sá Maciel Ferreira

Franciele Ávely de Sá Maciel Ferreira

Lara Amaral Santos Cunha

Laura Marcela Kümmer Freitas dos Santos

Marina Guerra Coelho de Jesus

Matheus Moura Andrade Santos

Raquel Luiza Farias de Santana

Orientadora: Profa. Dra. Ana Carolina do Nascimento Calles

RESUMO

Introdução: O Delirium é caracterizado por distúrbios da atenção, funções cognitivas e prejuízo da consciência que se desenvolvem em um curto período de tempo, com maior incidência e prevalência em adultos mais velhos. Diretrizes recomendam o uso de ferramentas clínicas validadas para o reconhecimento e tratamento do delirium em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). **Objetivo(s):** Examinar e mapear as evidências científicas sobre o rastreio do delirium em pacientes internos em UTI utilizando o CAM-ICU. **Método:** Trata-se de uma revisão de escopo que utiliza a metodologia de revisão proposta pelo Joanna Briggs Institute (JBI). A busca foi realizada nas bases de dados PubMed e SciELO, no período de março a setembro de 2023. **Resultados/Discussão:** Dos 161 estudos encontrados, 12 foram incluídos nesta revisão. Os resultados mostraram alta incidência de delirium na UTI e que sua ocorrência estava associada às idades mais avançadas e ao uso de sedativos e analgésicos, destacando a importância da atuação do profissional de saúde no reconhecimento precoce desses pacientes. Vários artigos foram analisados e comparados com o CAM-ICU (versão em português), mostrando alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico de delirium. Mesmo que alguns profissionais acreditem que o delirium seja um problema, existe uma carência nos esforços para sua detecção por parte dos prestadores. **Conclusão:** CAM-ICU é um instrumento considerado válido e confiável na detecção do delirium, o seu uso pela equipe de saúde na UTI resulta em um controle mais eficaz, contribuindo para diminuir as taxas de morbidade e mortalidade associadas ao diagnóstico de delirium.

Palavras-chave: Delirium; UTI; CAM-ICU.

ABSTRACT

Introduction: Delirium is characterized by disturbances in attention, cognitive functions and impaired consciousness that develop over a short period of time, with a higher incidence and prevalence in older adults. Guidelines recommend the use of validated clinical tools for the recognition and treatment of delirium in Intensive Care Units (ICU).

Objective(s): Examine and map scientific evidence on screening for delirium in ICU patients using the CAM-ICU. **Method:** This is a scoping review that uses the review methodology proposed by the Joanna Briggs Institute (JBI). The search was carried out in the PubMed and SciELO databases, from March to September 2023. **Results/Discussion:** Of the 161 studies found, 12 were included in this review. The results showed a high incidence of delirium in the ICU and that its occurrence was associated with older ages and the use of sedatives and analgesics, highlighting the importance of healthcare professionals in the early recognition of these patients. Several articles were analyzed and compared with the CAM-ICU (Portuguese version), showing high sensitivity and specificity in diagnosing delirium. Even though some professionals believe that delirium is a problem, there is a lack of efforts to detect it by providers. **Conclusion:** CAM-ICU is an instrument considered valid and reliable in detecting delirium. Its use by the healthcare team in the ICU results in more effective control, contributing to reducing the morbidity and mortality rates associated with the diagnosis of delirium. **Keywords:** Delirium; ICU; CAM-ICU.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-V), o delirium é uma alteração mental secundária a uma condição médica geral, intoxicação por drogas ou abstinência de drogas caracterizada por distúrbios da atenção, funções cognitivas e prejuízo da consciência que se desenvolvem em um curto período de tempo, horas ou dias, e tem um curso flutuante (Silva *et al*, 2023).

O Delirium é um distúrbio comum, com a maioria das incidências e prevalências relatadas entre adultos mais velhos. Cerca de 30% a 40% dos pacientes hospitalizados com mais de 65 anos apresentam episódios de delirium, e outros 10% a 15% dos idosos apresentam episódios de delirium já na admissão hospitalar. Ocorre em 70% a 87% dos pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em até 83% dos pacientes em

cuidados paliativos (Sadock *et al*, 2017). É um fator de risco independente para resultados adversos na UTI, incluindo internação prolongada, comprometimento cognitivo de curto e longo prazo, aumento dos custos médicos, morbidade e mortalidade (Sangari *et al*, 2021).

As diretrizes recomendam o uso de ferramentas clínicas validadas para o reconhecimento e tratamento precoce do delirium por equipes multidisciplinares, uma vez que a clínica por si só não é suficiente para diagnosticar, mesmo que não sejam neuropsicólogos especialistas (Chanques *et al*, 2018).

Na década de 1980, Inouye *et al*. com base nas principais características dos transtornos descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, terceira Edição (DSM-III), criaram uma ferramenta chamada Confusion Assessment Method (CAM), por perceberem que as ferramentas existentes tinham limitações e exigiam treinamento complexos em seu uso (Sharon *et al*, 1990).

Em 2001, o instrumento foi adaptado para avaliação de pacientes críticos intubados em ventilação mecânica invasiva (VMI) em ambiente de UTI e, posteriormente, denominado Confusion Assessment Method in the Intensive Care Unit (CAM – UTI). Este consiste em quatro características: 1 – Episódios agudos ou flutuações no estado mental, 2 – Distúrbio de atenção, avaliado por meio de gráficos de exame de triagem de atenção (tarefa de gráfico aleatório de monitoramento auditivo) e imagens (reconhecimento de imagem visual), 3 – Confusão do pensamento, usando sim/não para perguntas e comandos, 4 – Alteração do nível de consciência avaliada pela Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS). É considerado diagnóstico positivo para o delirium quando ambas as etapas 1 e 2 e recurso 3 ou 4 estão presentes (Ely *et al*, 2001). Toda avaliação deve incluir uma observação detalhada das 4 características do CAM-ICU (Mori *et al*, 2009).

As avaliações propostas incluem a observação dos padrões de resposta não-verbal do paciente por meio dos comandos simples, reconhecimento de números pelo Exame de Triagem de Atenção Aplicada (ASE), vigilância e respostas lógicas com sim ou não a perguntas simples (Mori *et al*, 2009).

O rastreio ativo do delirium pode aumentar falsamente sua prevalência, tornando mais complexa a percepção do verdadeiro impacto das intervenções de redução de delirium sobre esse resultado. Rastreios falso-positivos, embora raros com o CAM-ICU, podem levar a tratamentos médicos ou não farmacológicos desnecessários. Embora os estudos sobre seu uso não tenham relatado danos aos pacientes, há poucas recomendações para rastrear ativamente o delirium em pacientes sem suspeitas clínicas (Devlin *et al*, 2018).

Dentre os fatores de risco que deflagram o Delirium, registrasse os modificáveis como uso da polifarmacoterapia, o tipo de anestésias (geral ou bloqueio raqui-medular), uso de benzodiazepínicos, ou derivados do sangue, sendo esses os únicos com evidência comprovada, e os não modificáveis como idade avançada, doença clínica com comprometimento do estado geral de saúde, demência, coma anterior, cirurgia de emergência e traumas (Wacker *et al*, 2005).

Considerando a importância das repercussões do delirium no paciente crítico, a existência de recursos que permitem a detecção precoce dessa doença, a lacuna de evidências do uso ativo em pacientes com idade avançada e com a finalidade de subsidiar a prática diária dos profissionais de UTI relacionada ao CAM-ICU no que diz respeito à sua atuação e abrangência de utilização, esta revisão tem o objetivo de examinar e mapear as evidências científicas sobre o rastreio do delirium em pacientes internos em UTI utilizando o CAM-ICU.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão de escopo que utiliza a metodologia de revisão proposta pelo Joanna Briggs Institute (JBI). Essa abordagem pode

mapear conceitos-chave, esclarecer áreas de estudo e identificar lacunas de conhecimento (JBI, 2015). Foram utilizadas as seguintes fases: 1- definição e alinhamento dos objetivos e questões de pesquisa; 2- desenvolvimento dos critérios de inclusão de acordo com os objetivos e a questão norteadora; 3- elaboração e planejamento da estratégia de busca e seleção dos estudos; 4- identificação dos estudos relevantes; 5 – seleção dos estudos; 6 – extração das evidências; 7 – analisar as evidências; 8 – apresentar os resultados; 9 – sumarização dos resultados e responder à questão norteadora.

Para construção da pergunta de pesquisa, utilizou-se a estratégia Population, Concept e Context (PCC) para uma revisão de escopo (JBI, 2015). Foram definidos: P – delirium em adultos; C – uso do CAM-ICU para avaliar delirium e C – na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conciliando os tópicos-chave do PCC com os objetivos do estudo, a questão norteadora da revisão de escopo se constituiu como: “Quais são as evidências científicas na avaliação do delirium através do CAM-ICU em pacientes internados em UTI?”.

2.1 Métodos de Busca de Publicações

A busca da produção científica foi realizada em periódicos indexados nas bases de dados, no período de março a setembro de 2023, primeiramente, com as palavras-chaves: delirium, Unidade de Terapia Intensiva e CAM-ICU nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library (SCIELO). Foram selecionados estudos publicados na língua inglesa e portuguesa.

Foram analisadas, primeiramente, as palavras contidas nos títulos, resumos e descritores, depois foram lidos na íntegra os estudos selecionados que respondiam ao objetivo desta revisão e suas referências foram analisadas em busca de estudos adicionais.

Posteriormente, foi realizada também buscas na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram

utilizados os descritores: delirium, Unidade de Terapia Intensiva e CAM-ICU. Junto aos descritores foi empregado o termo booleano AND, para compor as chaves de busca a serem utilizadas nas bases de dados. A estratégia foi adaptada conforme as especificidades de cada base utilizada. As referências listadas nos estudos encontrados também foram pesquisadas, visando identificar documentos adicionais para inserção potencial.

2.2 Critérios e Procedimentos de Seleção

Dos estudos encontrados, foram incluídos estudos nos idiomas inglês e português; estudos primários; revisões de escopo, sistemáticas, metanálises; e guidelines, publicados ou disponibilizados até setembro de 2023. Foram excluídos os estudos que não abordassem pacientes críticos, artigos duplicados, aqueles que não responderam a menos uma das questões de pesquisa, livros, cartas ao editor, resumos publicados em anais e estudos referentes à pacientes psiquiátricos ou paliativos, devido às particularidades no cuidado desses perfis de pacientes e por serem frequentemente transferidos para unidades de internação especializadas, limitando a comparação dos resultados.

Dois revisores fizeram a triagem independente dos estudos e os selecionaram com base nos títulos e resumo. Posteriormente, os revisores leram independentemente na íntegra os artigos pré-selecionados, identificando com precisão a sua relevância para a pesquisa e se os critérios de inclusão estavam contemplados. As divergências entre os revisores foram resolvidas por discussão e em colaboração com um terceiro revisor, para alcançar o consenso entre todos.

Foi elaborada pelas pesquisadoras uma ficha de extração de dados através de uma planilha desenvolvida no programa Microsoft Office Excel para registrar as características dos estudos incluídos e as principais informações relevantes para a pesquisa, contendo as seções autor(es), título, periódico, país, ano, objetivo(s), população, tamanho da amostra,

incidência ou prevalência de delirium, métodos de rastreio e diagnóstico, principais achados, desenho do estudo e desfecho do estudo.

Ressalta-se que este estudo faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Avaliação de delirium em pacientes internados em UTI através do instrumento Confusion assessment method (CAM-ICU): uma revisão de escopo”.

3. RESULTADOS

Dos 161 estudos encontrados, foram excluídos 110 artigos após leitura dos títulos. Foram selecionados 51 artigos para leitura do resumo por preencherem os critérios de inclusão estabelecidos. Após leitura dos resumos, 4 artigos foram excluídos por não contemplarem em sua totalidade o tema e 47 estudos foram selecionados para análise de texto completo. Desses 47 estudos, a amostra final desta revisão totalizou 12 estudos selecionados. Após análise das referências, não foram adicionados novos estudos.

O processo de busca e seleção dos estudos desta revisão está apresentado no fluxograma (Figura 1), conforme recomendações do JBI, segundo checklist adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos, adaptado do PRISMA

Os 12 estudos incluídos nesta revisão foram publicados e disponibilizados no período de 2001 a setembro de 2023. Dentre eles, 16,66% são teses e 83,34% são artigos científicos, entre eles artigos de revisão, estudos de coorte, observacional e transversal (Quadro 1). 41,66% dos estudos analisados foram realizados no Brasil, 16,66% no Canadá e os 41,68% restantes no Vietnã, Espanha, Califórnia, Portugal e Austrália.

Estudo	Ano	Autoria	Período/Instituição	Título	País de estudo	Tipo de estudo
1	2001	Renato Moraes Alves Fabiani, Marcos Aurélio Moreira, et al.	Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO.	Validade e confiabilidade da versão em português	Brasil	Artigo

				Confusi onAsses sment Method (CAM) para detecçã o de delirium em		
--	--	--	--	---	--	--

				idosos.		
2	2009	Mori,Sat omi et al.	Revista Brasileir a de Terapia Intensiv a.	Confusi onAsses smentM ethod para analisar delirium emUnid ade deTerapi aIntensi va: revisão de literatur a.	Brasil	Artigo de revisão
3	2014	MarciaA bathAir es de.	Bibliote ca Central -	Deliriu m em idososcr iticame	Brasil	Tese (Estudo observa cional/F

			Universidade Federal da Paraíba (LILACS, BDENF - Enfermag em).	nte enferm os: um estudou tilizand o a ferrame nta CAM-ICU.		atores de risco)
4	2016	MANHÃES, Karinna Aparecida da Moreira.	Rede de Bibliotecas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (LILACS, BDENF - Enfermag em).	Delirium em Unidades de Terapia Intensiva: implicações para o cuidado do Enfermagem ao adulto e idoso.	Brasil	Tese (Guia de prática clínica/Estudo prognóstico/Fatores de risco)

5	2016	"Mori,Sa tomi et al."	Revista da Escola deEnfer mag em daUSP.	Incidên cia e factores relacion ados com o delírio numau nidade de cuidado s intensiv os.	Brasil	Artigo(E studo de coorte)
6	2020	Krewula kKD,Ros genBK, ElyEW,S telfox HT,	Journal Plos One.	OCAM- UTI-7 e o ICDSC comom edidas de gravida de do	Canadá	Artigo (estudo transver sal)

		Fiest KM.		delírio em doentes graves.		
7	2021	Tran NN,Hoa ngTPN, HoTKT.	Internat ion al Journal of General	Diagnós tico e Fatores de Risco paraDeli	Vietnã	Artigo (estudo observa cional

			Medicine.	<p> rium em Pacientes Idosos nas Salas de Emergência e Unidade de Cuidados Intensivos do Departamento Nacional de Emergência Hospital Geriátrico: Um Estudo Observacional Cross-Sectional. </p>		transversal)
8	2021	Beatriz Lobo-Valbu	Journal Plos One.	Fatores de risco	Espanha	Artigo (estudo

		ena,Fed ericoGo rdo,Ana Abella,S ofíaGarc ia-Ma nzaned o, et al.		ociados aodese nvolvim ento dedelíri o empaci entes deUTI emgeral . Um estudoo bservaci ona l prospec tivo.		observa cional)
9	2021	Awan OM,Buh r RG, Kamdar BB.	America nJourna l ofCritica l Care.	Fatores que influenc iam aDocu mentaç ão doCAM- ICU eRespos tasInad equada s “incapa zes de avaliar”.	Califórni a	Artigo

10	2022	Moss SJ, Hee Lee	Journal Plos One.	Diagnós tico de delirium	Canadá	Artigo
		C, DoigCJ, Whalen -Br owne L,Stelfox HT, Fiest KM.		sem padrão- ouro:ava liando a precisão diagnós tica deferra mentas combin adasde avaliaçã o de delirium .		
11	2022	MARIZ,J oséAntó nio et al.	Medicin a interna.	O Método deAvalia ção deConf usão paraUni dade deTerapi a Intensiv a:Um Estudo de	Portuga l	Artigo

				Validação de Grande Coorte no Departamento de Emergência de um Hospital Terciário.		
12	2023	Nielsen AH, Larsen LK, Collet MO, et al.	Australian Critical Care.	A percepção dos enfermeiros da unidade de cuidado sintomáticos de três métodos diferentes para o exame delírio: uma pesquisa	Austrália	Artigo

				a(DELIS -3).		
--	--	--	--	-----------------	--	--

Quadro 1. Estudos encontrados conforme ano de publicação, autoria, periódico/instituição, título, país de estudo e tipo de publicação.

Os estudos sobre a temática abrangeram trabalhos de abordagem quantitativa, qualitativa ou quantitativa e com objetivos de estudo semelhantes sobre a avaliação de delirium através do CAM-ICU em pacientes internados em UTI. Nesse sentido, o quadro 2 apresenta a descrição dos objetivos, população, tamanho da amostra, profissional de aplicação do método, resultados e desfecho apontado pelos autores dos estudos selecionados.

Quanto ao objetivo dos estudos analisados, dos 12 trabalhos incluídos 25% apresentaram a análise da incidência de delirium, 25% realizaram a comparação entre instrumentos para avaliação do delirium, 25% identificaram os principais fatores de risco, 16,66% investigaram a confiabilidade e os aspectos já estudados sobre o diagnóstico do delirium através do CAM-ICU e 8,34% exploraram como os enfermeiros na UTI perceberam o uso do CAM-ICU para triagem de delirium em pacientes em cuidados intensivos.

A população estudada na maioria foi pacientes adultos, sendo 33,33% dos estudos realizados em idosos com mais de 60 anos de idade. 76,92% dos trabalhos foram realizados em Unidades de Terapia Intensiva, 15,38% em Serviços de Emergência e 7,7% em Serviços de Urgência. Ao todo, mais de 4.851 pacientes foram avaliados nos estudos selecionados. Em 50% desses trabalhos a aplicação do CAM-ICU foi realizada por enfermeiros, desses, 66,66% são especialistas ou treinados em cuidados intensivos. 25% foram aplicados por diferentes profissionais de saúde, entre eles médicos e estudantes de medicina, e 25% dos estudos não informaram o profissional de aplicação do CAM-ICU.

Dentre os estudos selecionados, os resultados mostraram alta incidência de delirium na UTI e que sua ocorrência estava associada às idades mais avançadas e ao uso de sedativos e analgésicos, destacando a importância da atuação do profissional de saúde na prevenção e reconhecimento precoce do quadro nos pacientes com essas características. Vários estudos foram analisados e comparados com o CAM-ICU (versão em português) como uma ferramenta prática, válida e viável para avaliação de delirium em ambientes reais de serviços de emergência, mostrando alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico de delirium.

Estudo	Objetivo(s)	População	Tamanho da amostra	Resultados	Desfecho	Aplicação do CAM-ICU
1	Investigar a confiabilidade da versão brasileira da CAM, bem como a validade e o acordo com os critérios do DSM-IV para	Pacientes idosos que foram admitidos no período de julho a agosto de 1996, novembro e dezembro de 1996 e fevereiro e	Composta por 100 pacientes com 60 anos ou mais, admitidos no serviço de emergência da Santa Casa de	Resultados apontaram sensibilidade de 94,1% e especificidade de 96,4%.	O CAM é um instrumento válido e confiável para a avaliação de delirium em idosos. Seu uso sistemático em	Não informa.

	odiagnóstico					
	de delírio.	março de 1997.	São Paulo.		ambientes clínicos de alto risco, como salas de emergência, melhorará as taxas de detecção e contribuirá para diminuir a morbidade e mortalidade das sociedades a diagnóstico clínico de delirium.	

2	<p>Verificar aspectos já estudados sobre o delirium utilizando o Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit.</p>	<p>Revisão narrativa das bases de dados LILACS, MedLine, PubMed e CINAHL. O período considerado compreendeu desde julho de 2001 até março de 2008 sem restrição de idioma.</p>	<p>O total de estudos analisados foi de 35.</p>	<p>Constatou-se incidência variável dos tipos de delirium diferentes tipos de unidades de terapia intensiva. Quanto à sensibilidade do Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit este apresentou uma variação de 93 a 100% e a especificidade</p>	<p>O CAM-ICU é um instrumento importante na detecção do delirium e que a sua utilização pela equipe resulta em um controle mais eficaz dos pacientes graves que apresentam o distúrbio, bem como, aqueles que possuem riscos para des</p>	<p>Enfermeiros e médicos especializados em delirium de maneira independente.</p>
---	---	--	---	---	---	--

				foi de 89 a 100% sendo considerado um instrumento valioso na detecção, caracterização e controle do delirium e	envolvêlo.	
--	--	--	--	--	------------	--

				suas repercussões		
3	Investigar a incidência de delirium em idosos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Lou	Idosos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Lou	A amostra foi constituída de 55 idosos internados na UTI do HULW	47,27% dos idosos tiveram delirium. As mulheres (57,69%) no grupo	Os resultados demonstram a necessidade de rastrear o fenômeno com	Avaliado por diferentes profissionais da área da saúde.

Terapia intensiva do Hospital Universitário Lauro Wanderley; caracterizar e verificar a relação dos idosos cometidos com esse fenômeno, com variáveis sociodemográficas, e epidemiológicas e clínicas.

Lauro Wanderley.

no período de setembro de 2012 a março de 2013.

de 70-80 anos (73,34%) e analfabetas (45,46%) foram mais adotadas com o fenômeno. Os idosos com delírium tiveram um tempo de permanência na unidade (42,31%) e de óbito (57,69%) maior do que o grupo não acometido com o

na UTI, para que seja elaborado um plano de cuidado multidisciplinar com vistas a reduzir a ocorrência de delírium nos idosos quando admitidos nesse espaço, visando, especialmente, práticas assistenciais mais humanizadas.

				fenômeno.		
4	Investigar a ocorrência de delirium nos pacientes adultos e idosos internados na UTI.	Pacientes adultos e idosos internados na UTI.	A coleta de dados ocorreu entre Junho e Agosto de 2015, com total de 142 pacientes. A amostra foi constituída de 142 pacientes que não	Dos 92 pacientes analisados, 16 (17.39%) tiveram delirium detectado. A média de idade foi de 64.5 anos, com predominância do sexo feminino (52.7%). O tempo médio de internação	Os resultados apontaram que os profissionais não detectaram apenas a forma hipoperativa de delirium, demonstrando a necessidade de implementação de um	Profissionais de saúde não-psiQUIATRAS

			atender aos critérios	na UTI foi de 37.1	protocolo para sua prev	
--	--	--	-----------------------	--------------------	-------------------------	--

rios
deinclus
ão, e os
quetiver
am
seuinstr
ument
o
decolet
aextravi
ado.

dias
para
ospacie
ntesco
m
delirium
,e de
23.6
para
ospacie
ntes
sem o
diagnós
tico. Em
relação
aos
fatores
associa
dospred
ominan
te s,
ospacie
ntesco
m
delirium
foramsu
bmetid
os a
polifarm
ácia;
catetere
svacula
res;
prótese

enção
na UTI
estudad
a.

				ventilat ória; e contenç ão mecâni ca.		
5	Identific ar a incidên cia de delírio;c ompara r ascaract erística sdemog ráficase clínicas de patient escom e sem delírio; e verificar fatores elaciona dosao delírio em patient escom atenção crítica.	Este estudo dedelin eament o de coorteo bservaci on al foirealiz ado na UTI(Pne umologi a, Medicin a eEmerg ência) de umhosp italuniv ersitário em SãoPaul o, Brasil.	No período de02 dejaneir o a19 de junho de2012, ocorrera m262 internaç ões, destas,1 0 patient esrecus aram particip ar do estudo e 103 nãoaten deram aoscrité rios deinclus ão,totali zando14	Do total de149 patient es da amostra ,69 (46,3%) apresen taram delirium durante ainterna ção naUTI, observa ndo-s e que amédia da idade, oíndice degravi dade e o tempo deperm anência	Osresult adosmo straram elevadai ncidênc iade delirium na UTI e suaacor rência associa daàs idades maisava nçadas e o uso desedat ivos eanalgé sicos,res saltand ose aimport ânciada atuação doenfer meiro	Enferm eiros experie ntesem cuidado s intensiv os.

			9pacientes.	nas UTI fora mestaticamente maiores .Os fatores relacionados ao delirium foram: idade, midazolam, morfina e	na prevenção e identificação precoce	
--	--	--	-------------	---	--------------------------------------	--

				propofol	do quadro nospacientes com essas características.	
6	Comparar o CAM-ICU-7 e o ICDSC com o modificado	Pacientes adultos com doenças graves em UTI.	Neste estudo transversal, 218 pacientes foram su	A prevalência de Delirium avaliado pelo CA	O CAM-ICU-7 e o ICDSC são medidas do espectro de	Enfermeiros e assistentes de pesquisa

	do espectro de gravidade do delírio em pacientes com doenças graves e sua associação com resultados de curto prazo de adultos com doenças graves.		bmetidos a 64 avaliações emparelhadas por primeira decabeceira (ICDSC, de acordo com ocuidade habitual) e assistentes de pesquisa treinados (CAM-ICU-7).	M-ICU-7 e ICDSC foi de 46,3% e 34,4%. A prevalência de sintomas de limiares clínicos de delírio aliados pelo CAM-UTI-7 e ICDSC foram 30,3% e 50,9%. O CAM-ICU-7 e o ICDSC tiveram uma correlação positiva significativa.	gravidade do delírio que estão intimamente correlacionadas. Os sintomas de limiares clínicos da medida de delírio pelo ICDSC é um melhor preditor dos resultados, quando comparado com o CAM-ICU-7.	treinados.
7	Diagnosticar o delírio	Pacientes idosos	No total, 163 pacientes	O Delírio foi	O algoritmo	Não informa.

usando método sCAM eCAM-UTI e determinar os fatores de risco para o seu desenvolvimento em pacientes idosos inscritos nas unidades de emergência (ED) e cuidados sintomáticos (UTI) no	inscritos nas unidades de emergência (ED) e cuidados sintomáticos (UTI) no Hospital Nacional Geriátrico no Vietnã.	esprecher am os critérios de seleção e foram incluídos no estudo.	encontrado em um total de 106 pacientes. Os fatores que afetaram significativamente o seu desenvolvimento foram a deficiência da visão, de deficiência auditiva, insuficiência renal aguda ou crônica, distúrbios respiratórios	de diagnóstico C/AM/CA M-UTI torna possível diagnosticar o delírio com sucesso. O presente estudo confirmou o papel de vários fatores pre-morbid e s edesencadeantes na ocorrência
--	--	---	---	--

Hospital Nacional			desnutrição. A	de delírio
-------------------	--	--	----------------	------------

I Geriátrico no
Vietnã.

lista também inclui os fatores de risco de queda, fragilidade, atividades de vida diária, hipotensão, hipertensão, intervenções de tratamento. Além disso, o delírio estava ligado à duração da admisão na UCI.

empacitados em departamentos de emergência e UTI. Há necessidade de mais pesquisas sobre fatores de risco para o delírio em pacientes idosos.

8	<p>Analisar as diferenças entre os pacientes que desenvolveram delírio e os pacientes que não desenvolveram delírio durante a admissão na UTI e estudar suas características para detectar fatores de risco associados ao aparecimento de delírio durante</p>	<p>Pacientes adultos admitidos em uma UTI geral de 1 de outubro de 2016 até 1 de maio de 2019.</p>	<p>De acordo com uma análise estatística (devido à perda de dados relacionais dos registros hospitalares), obtiveram um corte de 1462 pacientes adultos no estudo.</p>	<p>1.462 pacientes foram incluídos. 93 desenvolveram delírio (incidência: 6,3%). Estes eram mais velhos, apresentavam maior proporcão na Escala de Fragilidade Clínica, nos escores de risco à admissão (SAPS-3 e SOFA) e apresentavam maior</p>	<p>O maior risco observado para desenvolver delírio concentrou-se em pacientes que apresentavam mais de 2 falências de órgãos em pacientes com mais de 74 anos. A detecção de pacientes com alto risco de desenvolver delírio poderia implicar</p>	<p>Não informa.</p>
---	---	--	--	--	--	---------------------

	<p>aadmiss ão naUTI e seu impacto noprog nóstico precoce dopacie nte em nossa</p>			<p>úmero defalên cias de órgãos. Observa mos maiorin cidência de delirium empaci entes que apresen tava</p>	<p>umamu dança na gestão emelho ria daquali dade do</p>	
--	---	--	--	---	---	--

	<p>populaç ão.</p>			<p>m mais de duasfalê ncias deórgão s e que tinham mais de 74 anos.Os pacient es quedes envolver a m delirium tiveram</p>	<p>atendi mento.</p>	
--	------------------------	--	--	---	--------------------------	---

				maior tempo de internação na UTI e no hospital e maior taxa de readmissão.		
9	Identificar fatores do paciente, clínico e do local de trabalho que possam impedir ou facilitar a avaliação apropriada do delirium por meio do uso do CAM-	Conjunto de dados baseado em registro eletrônico de saúde (EHR).	O conjunto de dados incluiu 1942 pacientes.	Das 28.586 oportunidades de documentação do CAM-ICU, 66% foram documentadas; 16% das documentações empacotadas eletronicamente ou sedados	Os dados dos registros eletrônicos de saúde podem identificar fatores do paciente, clínico e do local de trabalho associados à documentação	Equipe de enfermagem.

ICU, especificamente no documento e as respostas inadequadas "incapaz de avaliar".

tiveram resposta adequada "incapaz de avaliar". Imediatamente acima de 80 anos, raça não branca, intubação e restrição físicas foram a sociedade respondidas mais adequadas de "incapaz de avaliar", assim como a fusão de propofol, do CAM-ICU e respostas adequadas "incapazes de avaliar", o que pode ajudar a direcionar esforços de melhoria da qualidade relacionada aos cuidados à avaliação do delirium.

				midazolam, dexmedetomidina ou fentanil.		
10	Usar modelos de classes latentes e análises Bayesianas pareada para avaliar a acurácia diagnóstica de duas ferramentais clínicas combinadas ou de duas ferramentais combinadas de	O recrutamento dos participantes foi realizado em um grande hospital acadêmico terciário (Foothill Medical Center [FMC], Calgary, Canadá) dentro de um sistema de saúde de pago	Pacientes adultos elegíveis que permaneceram internados na UTI por >24 horas com pelo menos um membro da família presente foram inscritos consecutivamente e acomodados	Foram incluídas 73 diadas de paciente-família. Entre as avaliações clínicas de delírium, o CDSC apresentou menores sensibilidade e maior especificidade usando análises bayesianas em comparação	Os resultados das ferramentais de avaliação do delírium são frequentemente combinados devido a padrões de referência imperfeitos para medição do delírium. As análises Bayesianas que expl	Enfermeira à beira do leito ou por um assistente de pesquisa treinado.

avaliação de delirium familiar usadas no mesmo paciente e adutoravemente enfermeiro.	único. Uma equipe multidisciplinar atende os 28 leitos fechados da UTI médico-cirúrgica da FMC.	iente-família.	com análise de classe latente agrupada e CAM-A UTI apresentou maior sensibilidade e maiores especificidades. Entre as avaliações de delirium familiar, o Método de Avaliação de Confusão Familiar apresentou maior sensibilidade e maiores especificidades.	icaram explicitamente cada ferramenta (realizada no mesmo paciente e) a sensibilidade e especificidade prévias indicam que duas ferramentas clínicas combinadas ou duas ferramentas de avaliação de delírio familiar combinadas têm uma pre
--	---	----------------	---	---

				ad e usando análises Bayesianas em comparação com a análise de classes	cisão de diagnóstico justo.	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--

				latentes agrupadas e o Sour Setetiveram maior especificidade, mas menor sensibilidade.		
11	Comparar os resultados do CAM-ICU na identificação do	O estudo foi realizado no Serviço de Urgê	Os dados foram registados de forma aleatória e espe	Após aplicar os critérios de exclusão/inclusão, dos 592	A CAM-ICU (versão Portuguesa) é um instrumento prático, v	Pesquisadores (estudantes de medicina) e profissionais

delirium versus o padrão ouro'DS M-5, e (ii) abordar a aplicabilidade da versão em português europeu do CAM-ICU, aplicada por investigadores (estudantes de medicina seniores) e profissionais médicos (internistas de emergência)	ncia do Hospital de Braga (Braga, Portugal), um hospital afiliado à Universidade do Minho (Braga, Portugal) com 705 camas, que serve uma população de 1 200 000 habitantes com o centro de referência terciário.	tiva numa mostra de convênção de doentes com 18 ou mais anos internados no SU do Hospital de Braga (Braga, Portugal).	doentes avaliados, 19,8% foram diagnosticados com delirium usando o CAM-ICU. O padrão de referência foi aplicado a 81 doentes. ACAM-ICU apresentou uma sensibilidade de 95,2% e especificidade de 88,3%. A CAM-ICU mostrou uma acurácia de 90,1%	álido e viável para a avaliação de delirium em ambiente real de Serviço de Urgência, mostrando uma sensibilidade e especificidade de acurácia para o diagnóstico de delirium.	médicos (internistas de emergência).
--	--	---	--	---	--------------------------------------

	gência) ,treinad o para suaaplic ação,“n o lugar” do DSM-5.			em relação ao padrão de referênc ia.		
12	Explorar como osenfer meiros da unidade de cuidado s intensiv osperce beram o uso doMét do deAvalia ção deConf usão para aUnida de deCuida dosInte nsivos	Pacient es na unidade de cuidado sintensi vos(UCI) .	Para esta pesquis a, incluím os um total de 176enfer meiros de 17UCIs dinama rqu esas, 11 UCIs em hospitai sregion ais e 6 UCIs em	127 dos 167 enferm eiros convida doscom pletara m a pesquis a e classific aram o CAM- ICU-7 como maisráp ido e fácil do que oICDSC, que era maisma tizado e refletia	Tanto oICDSC quanto oCAM- ICU-7 foramco nsidera do sadequ ados para adeteçç ão de delirium e refletira maltera ções nainten sidade	Equipe de enferm agem.

				melhor as		
	(CAM- UTI), oMétod o deAvalia ção deConf usão para aUnida de de Cuidado sIntensi vos- 7(CAM- UTI-7), e o Checklis tde Rastrou ço de Deliriu m(ICDS C) para triagem de delírio depacie ntes na unidade de		hospitai sunivers itári os, quepart icipara m noestud ogeral daDELI S-3.	mudan ças no delirium do pacient e.Apesa r de ser classific adocom o o maisráp ido, fácil e maisutil izado, oCAM- ICU fornece u menosi nforma ções e foiconsi derado inferior aoCAM- ICU-7 e ao ICDSC. O uso deinstru	do delirium .O CAM- ICUfoicl assifica docomo rápido e fácil, masinfe rior em suacapa cidade de graduar e diferenc iar a avaliaçã odo delirium .A ênfase no significa do clínico e a educaç ãointi nuada na	

	<p>cuidados intensivos.</p>		<p>mentos familiares facilitou a triagem do delirium, mas ser capaz de classificar a diferença na avaliação do delirium foi considerado importante para a prática clínica.</p>	<p>triagem do delirium são necessárias para a adesão à diretrizes de manejo do delirium.</p>	
--	-----------------------------	--	--	--	--

Quadro 2. Resumo dos artigos analisados.

4. DISCUSSÃO

Para facilitar a identificação objetiva do delirium, diversas ferramentas foram desenvolvidas, incluindo o CAM-ICU (Ely *et al*, 2001). O instrumento é de fácil aplicação, possui alta sensibilidade e especificidade, não requer treinamento complexo para uso e pode ser usado em apenas 2 a 3

minutos (Larsson *et al*, 2007). Estas características, torna-o muito atrativo na seleção de instrumentos para uso na prática clínica. Porém, para tomar uma decisão, também é preciso entender as limitações do CAM-ICU (Mori *et al*, 2016).

De acordo com Awan *et al* (2021) a intubação e as infusões de sedativos representaram barreiras significativas para a documentação completa ou precisa do delirium. Da mesma forma, os antecedentes pessoais, a idade avançada, raça não branca, turno noturno e localização geográfica do paciente na UTI são associados a avaliações CAM-ICU incompletas ou imprecisas. Gerando a necessidade de mais pesquisas sobre os fatores de risco para o delírio em pacientes internados em UTI (Tran *et al*, 2021).

No estudo de Mori *et al* (2016) foi avaliado a importância de reforçar os profissionais na tentativa de prevenir o delirium naqueles pacientes que já se apresentavam com fatores de risco. Além disso, ter estratégias para avaliar dor ou desconforto e dessa forma melhor adequar a administração de analgésicos e sedativos. Com relação à identificação precoce do delírio, o estudo citou a ferramenta CAM-ICU, a ser usada para favorecer a comunicação usando linguagem uniforme na equipa multidisciplinar.

A principal diferença entre localizações geográficas e turnos é a equipe que realiza avaliações de delirium (em oposição a médicos e líderes), sugerindo fortemente que as variações na prática podem ser devidas a diferenças de idade, antiguidade (ou seja, anos de experiência em UTI), certificações e/ ou relações colegiais, fatores que podem influenciar o interesse coletivo e o envolvimento em práticas baseadas em evidências. Como todos os profissionais receberam o mesmo treinamento relacionado ao delirium, estudos futuros poderão avaliar a demografia, as atitudes e as crenças dos profissionais para determinar as causas da variabilidade da prática (Oosterhouse *et al*, 2016).

Por meio do CAM-UTI verifica-se a alta incidência de delirium em pacientes internados e tendo em vista a existência de múltiplos fatores

associados ao distúrbio, ressalta-se a importância do cuidado sistemático pela equipe multiprofissional em realizar a avaliação contínua dos pacientes por meio de instrumentos e protocolos pré-estabelecidos a fim de prevenir ou detectar precocemente o distúrbio e instituir as devidas medidas terapêuticas, quando necessárias (Nielsen *et al*, 2023). Além disso, tais cuidados não só contribuem para resultados positivos na prevenção do delirium, mas também aumentam a conscientização da equipe e o cuidado consciente para melhor prognóstico da doença dentro da UTI (Mori *et al*, 2016).

De acordo com Fabbri *et al* (2001) o CAM é uma escala que tem sido amplamente utilizada, principalmente por ser confiável e ter formato amigável. Como esse estudo teve o objetivo de validar a versão brasileira do CAM segundo os critérios do DSM IV, a escala apresentou altos níveis de sensibilidade (94,1%) e especificidade (96,4%). Também apresentou valores preditivos positivos (84,2%) e negativos (98,8%) elevados, o que sugere que muito poucos casos de delirium não são identificados se a escala for utilizada de forma sistemática. Em resumo, mostrou que o CAM é um instrumento válido e confiável para avaliação de delirium. Prevendo que o seu uso sistemático em ambientes clínicos de alto risco, como salas de emergência, melhora as taxas de detecção e contribuirá para diminuir a morbidade e mortalidade associadas ao diagnóstico clínico de delirium.

Os aspectos sobre o delirium estudados e avaliados por Mori *et al* (2009) com o CAM-ICU foram o desempenho do próprio instrumento, a identificação, tratamento, custo, morbidade e mortalidade decorrentes do delirium. Assim, verificou-se que o CAM-ICU é um instrumento importante na detecção do delirium e que a sua utilização pela equipe resulta em um controle mais eficaz dos pacientes graves que apresentam o distúrbio, bem como, aqueles que possuem riscos para desenvolvê-lo.

Estudos anteriores envolvendo grupos focais ou pesquisas com partes interessadas no delirium (ou seja, médicos, enfermeiros e farmacêuticos) identificaram barreiras comuns à detecção de delirium na UTI; essas

barreiras incluíam o tempo necessário para realizar uma avaliação, continuidade dos profissionais de forma ativa no rastreio e a falta de cuidados sistematizados. (Mori *et al*, 2016). Embora alguns profissionais acreditem que o delirium é um problema, Barros (2014) mostra que eles expressaram preocupação, pois existe uma carência nos esforços para detecção do delirium por parte dos prestadores (por exemplo, médicos) que não priorizavam o delirium como rastreio de rotina e por uma falta geral de planos de cuidados multiprofissionais e práticas assistenciais mais humanizadas e eficazes.

5. CONCLUSÃO

O CAM é um instrumento considerado válido e confiável para a detecção do delirium, o seu uso pela equipe de saúde nos ambientes clínicos de alto risco, resulta em um controle mais eficaz dos pacientes graves, contribuindo para diminuir as taxas de morbidade e mortalidade associadas ao diagnóstico de delirium. Existe a necessidade de rastrear o fenômeno como rotina de UTI, para que assim seja elaborado um plano de cuidados multidisciplinar com vista em prevenir a ocorrência do delirium e para adesão às diretrizes de manejo.

6. REFERÊNCIAS

1. AWAN OM, Buhr RG, Kamdar BB. Factors Influencing CAM-ICU Documentation and Inappropriate “Unable to Assess” Responses. **Am J Crit Care**. 2021 Nov 1;30(6):e99-e107. doi: 10.4037/ajcc2021599. PMID: 34719712; PMCID: PMC8901421.
2. BARROS, Marcia Abath Aires de. Delirium em idosos criticamente enfermos: um estudo utilizando a ferramenta CAM-ICU. 2014. 75 f. **Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal da Paraíba**, João Pessoa, 2014.
3. CHANQUES G, Ely EW, Garnier O, et al. The 2014 updated version of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit compared

to the 5th version of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders and other current methods used by intensivists. **Ann Intensive Care**. 2018;8(1):33. Published 2018 Mar 1. doi:10.1186/s13613-018-0377-7

4. DEVLIN JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. **Crit Care Med**. 2018;46(9):e825-e873. doi:10.1097/CCM.0000000000003299

5. ELY EW, Margolin R, Francis J, May L, Truman B, Dittus R, et al. Evaluation of delirium in critically ill patients: validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). **Crit Care Med** 2001.

6. FABBRIO RMA, Moreira MA, Garrido R, Almeida OP. Validade e confiabilidade da versão portuguesa do Método de Avaliação de Confusão (CAM) para a detecção de delírio em idosos. **Arq Neuro-Psiquiatr** [Internet]. 2001Jun;59(2A):175–9. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0004-282X2001000200004>

7. Joanna Briggs Institute (JBI). Methodology for JBI Scoping Reviews – Joanna Briggs 2015. [Internet]. **Australia: JBI**; c2015. [cited 2015 Jul 10]. Available from: http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/Reviewers-Manual_Methodology-for-JBI-Scoping-Reviews_2015_v2.pdf

8. KREWULAK KD, Rosgen BK, Ely EW, Stelfox HT, Fiest KM. The CAM-ICU-7 and ICDSC as measures of delirium severity in critically ill adult patients. **PLoS One**. 2020;15(11):e0242378. Published 2020 Nov 16. doi:10.1371/journal.pone.0242378.

9. LARSSON C, Axell AG, Ersson A. Confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU): translation, retranslation and validation into Swedish intensive care settings. **Acta Anaesthesiol Scand**. 2007;51(7):888-92.

10.LOBO-VALBUENA B, Gordo F, Abella A, et al. Fatores de risco associados ao desenvolvimento de delírio em pacientes de UTI em geral. Um estudo observacional prospectivo. **PLoS One**. 2021;16(9):e0255522. Publicado em 2 de setembro de 2021 doi:10.1371/journal.pone.0255522

11.MANHÃES, Karinna Aparecida Moreira. Delirium em Unidade de Terapia Intensiva: implicações para o cuidado de Enfermagem ao adulto e idoso. 2016. 81 f. **Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, 2016.

12.MORI, S., Kashiba, K. I., Silva, D. V. da ., Zanei, S. S. V., & Whitaker, I. Y.. (2009). Confusion assessment method para analisar delirium em unidade de terapia intensiva: revisão de literatura. **Revista Brasileira De Terapia Intensiva**, 21(1), 58–64.

13.MORI S, Takeda JRT, Carrara FSA, Cohrs CR, Zanei SSV, Whitaker IY. Incidence and factors related to delirium in an intensive care unit. **Rev Esc Enferm USP**. 2016;50(4):585-591.

14.NIELSEN AH, Larsen LK, Collet MO, et al. Intensive care unit nurses' perception of three different methods for delirium screening: A survey (DELIS-3) [published online ahead of print, 2023 Feb 9]. **Cuidados aust crit**. 2023;S1036-7314(22)00254-5. doi:10.1016/j.aucc.2022.12.008

15.OOSTERHOUSE KJ, Vincent C, Foreman MD, Gruss VA, Corte C, Berger B. Intensive Care Unit Nurses' Beliefs About Delirium Assessment and Management. **AACN Adv Crit Care**. 2016 Oct;27(4):379-393. doi: 10.4037/aacnacc2016535. PMID: 27959294.

16.SADOCK, B.J. , SADOCK V. , RUIZ P. Compêndio da Psiquiatria: Ciência do comportamento e psiquiatria clínica. 11 edição. **Porto Alegre: Artmed**, 2017.

17.SANGARI A, Emhardt EA, Salas B, et al. Delirium Variability is Influenced by the Sound Environment (DEVISE Study): How Changes in the Intensive

Care Unit soundscape affect delirium incidence. **J Med Syst.** 2021;45(8):76.
Published 2021 Jun 25. doi:10.1007/s10916-021-01752-5

18.SHARON K. Inouye, Christopher H. van Dyck, Cathy A. Alessi, et al.
Esclarecendo a confusão: o método de avaliação da confusão : um novo
método para a detecção do delírio . **Ann Intern Med.** 1990 ; 113 : 941-948.
doi: 10.7326/0003-4819-113-12-941.

19.SILVA, V.A.; Piagge CSLD, Mélo CB, Robazzi MLCC, Melo LB, Moreira
MASP, et al. Intensive nursing care to older adults with delirium: a protocol
of scoping review. **Online Braz J Nurs.** 2023;22 Suppl 1:e20236614.
<https://doi.org/10.17665/1676-4285.20236614>.

20.TRAN NN, Hoang TPN, Ho TKT. Diagnosis and Risk Factors for Delirium
in Elderly Patients in the Emergency Rooms and Intensive Care Unit of
the National Geriatric Hospital Emergency Department: A Cross-Sectional
Observational Study. **Int J Gen Med.** 2021;14:6505-6515. Published 2021 Oct
8. doi:10.2147/IJGM.S325365.

21.WACKER, Priscilla, Nunes, Paula V. e Forlenza, Orestes V.. Delirium e
demência no idoso: existem fatores de risco comuns?. **Archives of Clinical
Psychiatry (São Paulo)** [online]. 2005, v. 32, n. 3 [Acessado 22 Agosto 2023],
pp. 113-118.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil